

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Usability der LexFCS: Anforderungen, Problemfälle und Priorisierung

Bericht zum *ExpertInnen-Workshop zur Verbesserung von Such- und Verwendungsmöglichkeiten in der Text+ Wörterbuchplattform*
(Leipzig, 26.06.2025)

Task Area Lexikalische Ressourcen

Version	Version 1.0
Redaktion	2025-09-05
Redaktionsteam	Thomas Eckart, Erik Körner, Uwe Kretschmer
Projekt	Text+ – Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur
Bezeichnung	Usability der LexFCS: Anforderungen, Problemfälle und Priorisierung
Förderung	DFG Förderkennzeichen 460033370

Inhalt

Inhalt.....	2
Tabellenverzeichnis.....	3
Zusammenfassung und Kontext.....	4
1 Zielgruppen, Erwartungen und Anforderungen.....	4
2 Anpassungsbedarf nach Schwerpunkten.....	5
2.1 Allgemein.....	5
2.1.1 Verfügbare Ressourcentypen und Ressourcen.....	5
2.1.2 Auffindbarkeit und Transparenz des Systems.....	6
2.1.3 Fehlende Funktionalität.....	7
2.1.4 Organisatorische Defizite.....	7
2.2 UI + Direkter User Support.....	8
2.3 Dokumentation der FCS.....	9
2.4 Datenprobleme / problematisches Endpunktverhalten.....	10
2.5 Metadaten der Ressourcen.....	10
3 Priorisierung.....	11

Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Möglicher Zeitplan für die Weiterentwicklung der LexFCS.....13

Zusammenfassung und Kontext

Dieser Bericht fasst die im Rahmen des „*ExpertInnen-Workshops zur Verbesserung von Such- und Verwendungsmöglichkeiten in der Text+ Wörterbuchplattform*“ (Leipzig, 26.06.2025) erzielten Ergebnisse zusammen. Der Workshop diente dem Zusammentragen von Anforderungen der ExpertInnengemeinschaft vor dem Hintergrund der vorliegenden LexFCS-Umsetzung sowie die Erarbeitung konkreter Entwicklungsperspektiven, sowohl für die aktuelle als auch die folgende Text+ Projektphase. Das während der Veranstaltung gemeinsam erstellte Protokoll zu allen diskutierten Themen bildete die Grundlage für diesen Bericht.

Die Autoren danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops für die angeregte Diskussion und ihre wertvollen Beiträge.

Der Bericht beginnt mit einer Übersicht zum Umgang mit Zielgruppen-orientierten Anforderungen, gefolgt von der Darstellung erkannter Defizite gruppiert nach verschiedenen Teilaspekten. Er schließt mit einem Versuch der Priorisierung möglicher Arbeiten zur Weiterentwicklung der LexFCS und Verbesserung ihrer Einsatzmöglichkeiten.

1 Zielgruppen, Erwartungen und Anforderungen

Aus Sicht der meisten Nutzenden stellt die LexFCS eine nicht-triviale Rechercheplattform dar. Entsprechend ist für einen sinnvollen Einsatz Einarbeitungsaufwand und Hilfe bei der konkreten Nutzung erforderlich. Maßnahmen, die dies sinnvoll unterstützen, werden sich erheblich an erwartbaren Recherchezielen und vorhandener Expertise der adressierten Nutzergruppen orientieren müssen.

Lexikalische Ressourcen spielen für verschiedene wissenschaftliche Fachbereiche eine herausragende Rolle. Neben offensichtlichen Disziplinen wie der Lexikologie oder Onomastik, betrifft dies u.a. auch den weiteren Bereich der allgemeinen Sprachwissenschaft, die verschiedenen Philologien, Literaturwissenschaft, Translationswissenschaft sowie Geschichts- und Kulturwissenschaften.

Neben der wissenschaftlichen Nutzung sollte gleichfalls die Verwendung durch die sogenannte interessierte Öffentlichkeit berücksichtigt werden. Als mögliche Szenarien wurden hier u.a. die Nutzung im schulischen Bereich (Recherche durch Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler), durch Presse und Medien sowie durch Einzelpersonen identifiziert.

Zwangsläufig haben alle diese potenziellen Zielgruppen unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen. Dies spiegelt sich unter anderem wieder in:

- Art und Komplexität von Anfragen,
- den benötigten lexikalischen Ressourcen,
- Art der Ergebnispräsentation,
- Art, Umfang und Detailgrad der Dokumentation,
- der benötigten Integration in komplexere Arbeitsprozesse, sowie
- der benötigten Unterstützungsleistungen jenseits des Online-Portals.

Neben der Verortung in Bezug auf die im Fokus stehenden Nutzergruppen sollte die Zielsetzung der LexFCS im Hinblick auf Tiefe der (wissenschaftlichen) Nutzung transparent kommuniziert werden, wobei das potenzielle Einsatzspektrum von einem relativ einfachen Aggregations-Hub bis hin zu einem komplexen Recherche-Werkzeug für wissenschaftliche Tiefenarbeit reichen kann.

Die Weiterentwicklung der Plattform kann damit nur in Bezug auf konkrete, ausformulierte Nutzungsszenarien und eine damit einhergehende Anforderungsanalyse gelingen. Für eine zielgerichtete Bedarfsanalyse und Weiterentwicklung sollte entsprechend klar formuliert werden, welche Zielgruppen und Nutzungsszenarien im Fokus stehen und dies auch transparent in der Benutzeroberfläche kommuniziert werden. Eine mögliche Ausgestaltung kann z.B. durch die Erstellung entsprechender *Personas* erfolgen, anhand der die Angemessenheit geplanter oder bereits erfolgter Anpassungsarbeiten in regelmäßigen Abständen evaluiert werden kann.

Zur kurz- und mittelfristigen Erhöhung von Sichtbarkeit und Relevanz der Plattform in den entsprechenden Zielgruppen sollten aktuell diejenigen Aufgaben priorisiert werden, welche die bereits vorhandenen Funktionalitäten vereinheitlichen und dabei verlässliche Mindeststandards garantieren. Dies kann im Zweifel auch bedeuten, dass die Erarbeitung neuer Funktionalität auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden sollte.

2 Anpassungsbedarf nach Schwerpunkten

Im Folgenden werden die durch die Teilnehmenden diskutierten Problemfälle und mögliche Lösungsansätze, gruppiert nach verschiedenen Teilaspekten, dargestellt.

2.1 Allgemein

2.1.1 Verfügbare Ressourcentypen und Ressourcen

Im Allgemeinen scheint die LexFCS-Spezifikation in ihrer aktuellen Fassung ausreichend breit gefasst zu sein, um die besonders relevanten Typen lexikalischer Ressourcen zu unterstützen. Konkret wurde dies für den Bereich retrodigitalisierter Wörterbücher diskutiert, für den es bereits positive Beispiele gelungener Integration gibt. In Bezug auf Defizite im aktuellen

Ressourcenbestand wird konkret auf das *Frühneuhochdeutsche Wörterbuch* sowie weitere Fachbereichs-spezifische Wörterbücher (u.a. *Deutsches Rechtswörterbuch*) verwiesen.

Generell wird die LexFCS-kompatible Umsetzung „untypischer“ lexikalischer Ressourcen als mögliches Problem erkannt, für das weitere Anpassungen und die Erarbeitung von Best Practices nötig sind. Konkret betrifft dies z.B. die angemessene Abfragbarkeit der Karten-zentrierten Sprachatlanten bzw. deren sinnvolle Ergebnispräsentation in der Nutzeroberfläche.

2.1.2 Auffindbarkeit und Transparenz des Systems

Die Integration der neu erarbeiteten Weboberfläche („FCS Web Client“) in das Text+ Portal wird als positiv wahrgenommen. Die Auffindbarkeit über gebräuchliche Websuchmaschinen ist hingegen unzureichend. Aktuell führen entsprechende Anfragen primär zur alternativen Oberfläche des FCS-Aggregators¹, der lexikalische Anfragen derzeit nur rudimentär unterstützt.

Die LexFCS sollte die Beziehung zu vergleichbaren Plattformen (wie zum Beispiel dem *Trierer Wörterbuchnetz*) deutlich machen. Eine solche Einordnung, z.B. in Bezug auf unterstützte Nutzungsszenarien und Anfragemöglichkeiten, kann mehr Klarheit in Bezug auf Unterschiede und Anwendungsgrenzen schaffen.

Die LexFCS-Oberfläche macht ihre grundsätzliche Leistungsfähigkeit nicht ausreichend deutlich. Wichtige Informationen zu Suchoperatoren, möglichen Anfragemustern oder verfügbaren Suchfeldern, wie prinzipiell gemäß Spezifikation unterstützt, werden nicht ausreichend deutlich gemacht. Gleichzeitig ist es Nutzenden nicht zumutbar, für diese Informationen auf die technische Spezifikation zurückzugreifen, weshalb die Unterstützung durch die Oberfläche derart aufgebaut sein muss, dass der Lernweg hin zu einer komplexen Nutzung durch die Oberfläche selbst abgebildet wird.

Neben Informationen, die die LexFCS als Spezifikation und allgemeine Suchplattform betreffen, sind Angaben zum konkreten Erschließungsgrad des abfragbaren Datenbestandes unzureichend. Auch hier sind detaillierte Angaben sowohl im Aggregat als auch für die einzelnen Ressourcen von hoher Bedeutung.

Als sehr intransparent wird wahrgenommen, dass die Ergebnisanzahl in der LexFCS bei identischen oder vergleichbaren Anfragen teils von denen im „Heimatsystem“ der jeweiligen Ressource abweicht. Ein naheliegender Grund für dieses Verhalten ist eine andere Anfrageinterpretation im LexFCS-Endpunkt², die den Nutzenden deutlich kommuniziert werden

¹ <https://fcs.text-plus.org>

² Zum Beispiel durch eine „Recall first“-Strategie über „Query relaxation“ oder die implizite Normalisierung

sollte. Hierfür sollten die im zugrundeliegenden SRU-Standard vorgesehenen Mittel („SRU Diagnostics“) von allen betreffenden Endpunkten unterstützt und im UI berücksichtigt werden. Generell wird die hohe Bedeutung literaler Suchen betont. Der für diese Zwecke relevante Operator „==“ ist nicht ausreichend dokumentiert und wird nicht von allen Endpunkten unterstützt.

2.1.3 Fehlende Funktionalität

In Bezug auf fehlende Funktionalität wird u.a. die Verlinkung zwischen Wörterbüchern als noch unzureichend eingeschätzt. Diese ist in vergleichbaren Plattformen teils besser bzw. transparenter umgesetzt. Vor allem wurde diesbezüglich darauf hingewiesen, dass Verlinkungen selbst einer Qualifizierung bedürfen, um etwa nachvollziehen zu können, ob es sich um redaktionell geprüfte Verweise oder automatische Annotationen handelt. Die Verknüpfung lexikalischer Einträge mit Volltexten (z.B. Belegstellen in über die FCS bereits erschlossenen Korpora oder Editionen) wurde als ein interessanter Usecase identifiziert.

Darüber hinaus wird die nutzerfreundliche Unterstützung kontrastierender Analysen in Bezug auf einzelne Datenfelder³ als eine mögliche Ergänzung wahrgenommen. Eine zusätzliche mögliche Plattform-Erweiterung betrifft die verbesserte Bereitstellung aggregierter Ergebnisse. Als konkretes Beispiel wird auf Anfragen verwiesen, bei denen die Ergebnisse eines Wörterbuches durch die Ergänzung dort fehlender Einträge aus weiteren Ressourcen komplettiert werden. Nur kurz diskutiert wurde der Bedarf an erweiterten Ausgabeformaten, Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Suchergebnisse bzw. allgemein die Integration in komplexere Arbeitsprozesse mit Abhängigkeiten zu externen Werkzeugen sowie Konzepte zum Einsatz der FCS im Rahmen großer Sprachmodelle (LLMs) bzw. entsprechender Schnittstellen.

In Bezug auf konkrete Anfragen wird die Gruppierung von Ergebnissen nach lexikalischen Markierungen (z.B. stilistisch: „studentische Sprache“ vs. „literarisch“) als sinnvolle Erweiterung betrachtet, um die Treffermenge gezielt zu analysieren und differenziert auswerten zu können. Eine solche Funktionalität wird durch die aktuelle Fassung der LexFCS-Spezifikation nur unzureichend unterstützt.

2.1.4 Organisatorische Defizite

Neben den im Fokus stehenden technischen und inhaltlichen Aspekten werden auch organisatorische Fragen als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit der Plattform deutlich gemacht. Dies betrifft die verstärkte Unterstützung bei Ressourcenkuration und -integration für

von Suchtermen.

³ Wie z.B. der Vergleich etymologischer Angaben verschiedener Wörterbücher zum gleichen Lemma.

weitere (Text+ externe) Anbieter lexikalischer Ressourcen. Neben der Bereitstellung neuer Daten sind, angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform, aber auch Nacharbeiten in Bezug auf bereits integrierte externe Ressourcen von hoher Bedeutung. Als Beispiel wird auf die Text+ Kooperationsprojekte verwiesen, die teils LexFCS-kompatible Endpunkte bereitgestellt haben, deren technische Weiterentwicklung und Anpassung aber nicht finanziert sind. Hier sind entsprechende Perspektiven zu entwickeln.

2.2 UI + Direkter User Support

Die diskutierte Benutzeroberfläche der LexFCS bietet unterschiedliche Darstellungsformen der Ergebnisse mit Interaktionen und Schaltflächen für das Filtern von Eingaben und zu Sortieroptionen. Es wurde jedoch befunden, dass einige Funktionen, wie z.B. das interaktive Highlighting zur Darstellung zusammengehöriger Informationsarten in den Ergebnissen nicht selbsterklärend sind oder auch Schaltflächen, wie für die Anpassung der Anfragemodi, für Nutzende teils schwierig auffindbar sind. Durch interaktive Hinweise wie Tooltips und zusätzliche sowie verbesserte Dokumentation können diese Defizite behoben werden.

Metadaten zu den Ressourcen und in den Ergebnissen sind in höherem Detailgrad notwendig, dürfen aber gleichzeitig die Benutzeroberfläche nicht überfrachten. Hier sollte nachvollziehbar beschrieben werden, welche Metadaten vorhanden sind und zur Filterung zur Verfügung stehen, sowie in welchem Erschließungsgrad Ressourcen in Bezug auf Struktur, Annotationen und Tagsets vorliegen.

In diesem Zusammenhang wird ein einfach zu nutzender „Query Builder“ mit Ausrichtung auf verschiedene Nutzergruppen sehr hoch priorisiert. Dieser kann die Formulierung valider LexCQL-Anfragen interaktiv unterstützen, und damit auch erweiterte Funktionalitäten wie z.B. CQL-Relationsmodifikatoren, Operatoren wie Negation und auch die Abfrage konkreter Vokabular-Werte für bestimmte Informationsfelder erschließen. Fehlende Unterstützung sollte dem Nutzenden klar signalisiert werden. Dies sollte, soweit möglich, bereits vor dem Absenden einer Anfrage erfolgen, aber auch durch die nutzerfreundliche Darstellung von Fehlern in den zurückgelieferten Ergebnissen (z.B. durch die Berücksichtigung entsprechender SRU Diagnostics).

Ebenfalls hoch priorisiert wird die Integration der mehrsprachigen Ressourceninformationen, da die bisher häufig englischen Angaben das Auffinden von Ressourcen über ihre (in der Fachgemeinschaft gebräuchlichen) Originaltitel und Akronyme erschweren. Die entsprechende Anzeige sollte sich an der gewählten UI-Sprache orientieren. Bei Konflikten, wie fehlenden Angaben in der gewählten Sprache, muss auch dies klar über das User-Interface kommuniziert werden.

2.3 Dokumentation der FCS

Die Dokumentation der LexFCS besteht derzeit, neben der technischen Spezifikation, aus einer Online-Hilfefunktion mit eher kurz gehaltenen, erklärenden Texten sowie einer FAQ, einer Legende und einer interaktiven Komponente zum Schnelleinstieg in die Oberfläche.

Als eine zentrale Aufgabe bei der Weiterentwicklung der Dokumentation wurde das Thema „Erwartungsmanagement“ identifiziert. Ein Spannungsfeld ergibt sich hier aus dem Charakter der LexFCS als föderiertes Suchsystem. Dies bringt einen Konflikt zwischen dem Ziel einer möglichst uniformen Darstellung (sowohl in der Benutzeroberfläche, als auch im Sinne strukturierter semantischer Daten, also dem LexDataView) und Abfragbarkeit einerseits und dem Erhalt der originalen Datenstrukturen bzw. Detailtiefe andererseits mit sich. Die Dokumentation muss dies klar adressieren und transparent machen, dass eine föderierte Suche teilweise nur durch Abstriche bei der Darstellung feingranularer Originaldaten und bei der Ausdruckstärke verfügbarer Suchanfragen möglich ist. Hierzu gehört der deutliche Hinweis zur großen Heterogenität der eingebundenen Ressourcen, die ansonsten für die Nutzenden weitgehend undurchschaubar bleibt.

Gleichzeitig bedarf es einer Übersicht darüber, welche Arten von Suchanfragen (z. B. Operatoren, Mustersuchen) auf welchen Feldern von der LexFCS-Spezifikation prinzipiell unterstützt werden. Als Teil eines gelungenen Erwartungsmanagements ist es von hoher Bedeutung, klar zu kommunizieren, welche Sucharten ressourcenübergreifend zuverlässig funktionieren. Hier können zwei zentrale Fälle in der Dokumentation als verlässliche Basisszenarien hervorgehoben werden:

- Suche auf dem Feld „lemma“, die gemäß Spezifikation von allen Ressourcen unterstützt wird, sowie
- Volltextsuche (d.h. ohne Feldeinschränkung in der Suchanfrage)

Zur weiteren Unterstützung der Nutzenden können darüber hinaus Informationen zu häufig verwendeten bzw. von der Spezifikation empfohlenen Vokabularen für zentrale Anfragefelder (wie z.B. Wortarten) hilfreich sein. Auch eher ungebräuchliche Anfragekonstrukte, wie z.B. die Nutzung des „<>-Operators für Negationen oder „==“ als „Exact-Match“-Anfrage, sollten dokumentiert werden.

Es wird empfohlen, die Funktionsweise der Plattform verstärkt über konkrete Forschungsfragen zu erklären. Anwendungsnahe Beispiele können helfen, die Brücke zwischen technischer Dokumentation und wissenschaftlicher Nutzung zu schlagen. Insgesamt sollten mehr Informationen direkt in der Suchoberfläche zur Verfügung gestellt werden. Kontextuelle Hilfen wie Tooltips oder die Angabe konkreter Beispiele können die Suche intuitiver gestalten und dazu beitragen, Fehler oder falsche Erwartungen zu vermeiden.

2.4 Datenprobleme / problematisches Endpunktverhalten

Die Diversität der integrierten Endpunkte und Datenbestände sowie die fortschreitende Entwicklung der LexFCS-Spezifikation hat zu einer Inkonsistenz der aktuell verfügbaren Suchmöglichkeiten geführt, die es schnellstmöglich zu beheben gilt. Dies drückt sich in verschiedenen Aspekten aus, wie der unterschiedlichen Ergebnis-Granularität im Vergleich zwischen LexFCS und lokalen Suchanwendungen, oder inkorrekt und intransparenter Auswertung von Suchanfragen. Letzteres führt teils zu fehlenden oder unerwarteten Ergebnissen durch unscharfe Suchauswertungen (wie Term-Normalisierung) oder implizites Umschreibung von Anfragen („query reformulation“). Suchanfragen sollten nur bzgl. Feldern ausgewertet werden, die auch Teil des zurückgelieferten Resultats sind, damit die Nutzenden durchgehend nachvollziehbare Ergebnisse erhalten. Die Verlinkung von Suchergebnissen (Landingpage) sollte, wenn möglich, zum konkreten Wörterbucheintrag statt nur der Gesamtressource führen.

Mit hoher Priorität soll eine Konsolidierung der vorhandenen Ressourcenbestände vorgenommen werden. Hierzu gehören die möglichst vollständige Unterstützung der in den Originaldaten verfügbaren Annotationen in der LexFCS, eine zunehmende Tiefenerschließung der Einträge, sowie eine vereinheitlichte Benennung von Ressourcen. Auch die Qualität der bereitgestellten Metadaten sollte systematisch und regelmäßig überprüft werden (fehlende Sprachcodes, mehrsprachige Ressourcenbeschreibungen, usw.).

2.5 Metadaten der Ressourcen

Die aktuell in der Benutzeroberfläche zur Verfügung stehenden Metadaten zu den lexikalischen Ressourcen⁴, werden als unzureichend eingeschätzt. Deutlich detailliertere Beschreibungen sind wünschenswert. Die verbesserte Unterstützung der Nutzenden betrifft neben der Bereitstellung erweiterter Informationen zu den einzelnen Ressourcen auch den Einsatz von Metadaten zur effektiven Vorfilterung des Gesamtbestandes und Nachfilterung (Facettierung) der Ergebnismenge.

Zu den zusätzlich gewünschten Angaben gehören

- Informationen zum Erschließungsgrad der Ressource, inklusive Angaben zu verfügbaren und abfragbaren Informationen (d.h. unterstützte Suchindizes, zurückgelieferte Datenfelder) und zu den jeweils genutzten Vokabularen und Tagsets.

⁴ Hierbei handelt es sich um das Minimalset der Ressourcenbeschreibung, wie es in der FCS-Spezifikation vorgesehen ist, also der Titel der lexikalischen Ressource, die Sprache, in der die Inhalte der Ressource vorliegen, Name und Weblink der bereitstellenden Institution sowie ein kurzer Beschreibungstext.

- Informationen zur Art der Einträge (Lemmaansetzung, Normierungen, Besonderheiten, Einschränkungen, usw.) sowie wesentliche, fachliche Wörterbuch- und Artikelrichtlinien in Kurzform.
- eine Kategorisierung z.B. anhand des Ressourcentyps oder des zeitlichen Fokus. Als positives Beispiel wurde auf die entsprechende Klassifikation des *Trierer Wörterbuchnetzes* verwiesen⁵. Dies wird bei der in Entwicklung befindlichen Typisierung für das Metadatenschema lexikalischer Ressourcen in der Text+ Registry zu berücksichtigen sein und ist Bestandteil der in der Task Area zu erarbeitenden Übersicht zu „Arten lexikalischer Ressourcen“.

In Bezug auf die schon bereitgestellten Metadaten wurde die sprachliche Uneinheitlichkeit kritisiert, die zu einer Mischung aus deutsch- und englischsprachigen Titeln und Beschreibungstexten in der Weboberfläche führt (siehe auch oben). In Bezug auf eine verbesserte Internationalisierung des LexFCS-Portals sind multilinguale Metadaten in der Breite erforderlich, allerdings wurde auch darauf hingewiesen, dass „unkontrollierte“ Übersetzungen nicht immer sinnvoll sind, sondern sich an den Community Standards orientieren müssen. Oftmals werden Namen von Ressourcen in anderen Sprachen eins zu eins verwendet, weshalb eine Übersetzung hier nur verwirren würde.

Die Text+ Registry⁶ ist die zentrale Komponente im Konsortium für Verwaltung, Pflege und Zugriff auf entsprechende Metadaten. Daraus ergibt sich ein klarer Bedarf an der Einbindung der dort verfügbaren Informationen in die Benutzeroberfläche der Wörterbuchplattform. Fehlende Angaben müssen durch eine entsprechende Anpassung des dort verwendeten Datenmodells ermöglicht und systematisch befüllt werden.

3 Priorisierung

In der gemeinsamen Diskussionsrunde wurden Prioritäten für die zukünftigen Entwicklungen der LexFCS in Bezug auf die Verbesserung der Usability für die Forschenden ausgearbeitet. Dabei kristallisierte sich eine deutliche Reihenfolge in der Anforderungsmatrix heraus, die sich in den drei Prioritätsclustern 1. Transparenz, 2. Funktionalität und 3. Portfolio wie folgt zeigt.

1. Transparenz

⁵ Wie z.B. „Enzyklopädien / Konversationslexika“, „Wörterbücher zur Sprachgeschichte“ oder „Regionalsprachliche Wörterbücher“, teils auch mit weiteren Unterkategorien.

⁶ <https://registry.text-plus.org>

- a. Die Benutzeroberfläche sollte ein besseres Erwartungsmanagement betreiben, indem mehr Informationen direkt im Such-UI bereitgestellt bzw. in der integrierten Dokumentation und Hilfe klar formuliert werden.
- b. Die integrierte Dokumentation sollte die Nutzenden aktiver durch die Anwendung führen. Die Darstellung der LexFCS sollte sich verstärkt entlang konkreter Forschungsfragen ausrichten.
- c. Die Benutzerführung muss transparenter gestaltet werden, insbesondere in Bezug auf verfügbare Ressourcen und deren Beschreibungen. Dazu gehören umfangreiche Angaben zu Art und Umfang der Datenbestände sowie klare Informationen über evtl. aufgetretene Fehler oder bei veränderter Interpretation von Anfragen durch Endpunkte.

2. Funktionalität und Spezifikation

- a. Unterstützung bei der Anfrageformulierung ist wichtig, um die Verwendung der Suche zu erleichtern, z.B. durch einen (visuellen) Query Builder. Gleichzeitig können damit die Möglichkeiten der Anfragesprache und der vorhandenen Ressourcen klarer aufgezeigt werden.
- b. Metadaten sollten vereinheitlicht und über eine Verknüpfung mit der Text+ Registry in der Wörterbuchplattform integriert werden. Ressourcen können damit um wichtige beschreibende Angaben ergänzt und die Nutzung zusätzlicher Auswahlfilter ermöglicht werden.
- c. Verlinkungen innerhalb und zwischen Wörterbüchern sowie auch die Verlinkung mit anderen Ressourcentypen (Editionen, Korpora) sollten verstärkt berücksichtigt und unterstützt werden.
- d. Die Spezifikation ist hinsichtlich zu verwendender Operatoren und deren Semantik (exakte Suche/„precision-first“ vs. unscharfe Suche/„recall-first“) weiter zu schärfen bzw. gemeinsame Leitlinien/Best Practices bzgl. deren konkreter Unterstützung in den Endpunkten zu entwickeln. Bei Bedarf sollte das Verhalten bestehender Endpunkte an diese Leitlinien angepasst werden.

3. Portfolioentwicklung und Community Building

- a. Qualitative Entwicklung: bereits verfügbare Ressourcen müssen an den bestehenden Endpunkten weiter konsolidiert werden. Dies betrifft insbesondere eine verstärkte Unterstützung der jeweiligen Mikrostrukturen in der LexFCS. Eine regelmäßige Überprüfung der bereitgestellten Metadaten auf Korrektheit und Aktualität ist ebenfalls unerlässlich.
- b. Quantitative Entwicklung: Die Integration neuer Ressourcen ist für die Relevanz und Attraktivität der LexFCS von großer Bedeutung. Hier kann insbesondere das Scientific

Coordination Committee unterstützen um fehlende relevante Ressourcen zu identifizieren, deren Integration priorisiert werden sollte. Die Text+ Task Area Lexikalische Ressourcen muss die Integration externer Datenbestände über Werkzeuge wie den Text+ Helpdesk oder die allgemeine Unterstützung bei Datendepositing bzw. beim Aufbau neuer LexFCS-Endpunkte sicherstellen.

- c. Community Building: die LexFCS muss verstärkt in den identifizierten Nutzergruppen beworben werden. Mögliche Mittel für den Aufbau einer Community sind die Ausrichtung von bzw. Beteiligung an entsprechenden Veranstaltungen, die sowohl die reine Nutzung, die Bereitstellung eigener Ressourcen oder die Weiterentwicklung der Plattform im Fokus haben (Workshops, Hackathons, etc.).

Da der Aufbau der NFDI und somit auch der von Text+ mehrstufig erfolgt, mindestens in zwei Phasen, möchte die Task Area die verschiedenen oben genannten Umsetzungspunkte zeitlich den Förderphasen von Text+ (Phase I: 10/2021–09/2026, Phase II: 10/2026–09/2031) zuordnen. Bestimmte Prioritäten sollten mit Phase I abgeschlossen sein, um Nutzenden schnellstmöglich eine bessere Erfahrung mit der LexFCS zu bieten, während andere Aufgaben Schwerpunktentwicklungen der zweiten Phase sein werden. Es gibt dazu verschiedene Punkte, die als Daueraufgabe verstanden werden können und für die eine Erhaltung und Verbesserung der Qualität und User Experience der LexFCS notwendig sind.

Tab. 1 Möglicher Zeitplan für die Weiterentwicklung der LexFCS

	1a	1b	1c	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c
Phase I	✓	✓	✓		✓		✓	✓		(✓)
Phase II	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓